

**OILA TARBIYASIDA OTA -ONA NAMUNASINING TARBIYAVIY
AHAMIYATI**

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti,

“Pedagogika” kafedrasi kata o'qituvchisi

Pardayeva Gulchehra Safarovna

matematika va informatika yo'nalishi 1-kurs talabasi

Akobir Usmanov

Annotatsiya: *Maqolada ahloqiy tarbiyani ahamiyati va bola tivojlanishda ota-onaning tarbiyaviy ahamiyati haqida tushinchalarga to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Ota-ona, tarbiya, ahloqiy tarbiya, uzviylik, fazilatlar.*

Ahloqiy tarbiya barcha davrlarda ham dolzarbligi bilan ajralib turadi. Odamzod paydo bulibdiki hamisha odamiylik shaniga yarasha xatti-harakat qilishga, o'zida u yoki bu fazilatlarni mujassamlashtirishga intilib keladi. Odob- ahloq harakat meyorlari asrlar davomida tarkib topib takomillashib borgan. Ular har bir shaxsni o'zini tuta bilishi, xatti-harakatida va gap so'zlarda o'z ifodasini topadi. Oilada bolalarni ahloqiy tarbiyalash ko'p qirrali murakkab jarayon bulib u odob, mehnat, ro'zgor yuritish malakalarini, ota-ona va kattalarga xurmat va ijtimoiy burchga sodiqligi kabilardir. Oilada bolalarni kichik yoshdan boshlab ahloq meoyorlariga bo'ysunishni, ahloqiy fazilatlarni shakllantirishni asosan ota-ona tashkil qiladi. Ahloqiy tarbiya deganda boladagi kamtarlik, xushmuomalalik xurmat o'zaro insonparvarlik, vatanparvarlik, burchga sadoqat, tugriso'zlik kabi fazilatlarda yaqqol ko'zga

tashlanadi. Oilada ahloqiy tarbiyani olib borish ota-ona va keksa avlod zimmasidagi vazifa hisoblanadi. Keyinchalik o'quv maskanlarda ahloqiy tarbiya murakkablashib rejalashtirilgan xolda olib boriladi. Ahloqiy tarbiya oilada avvalom bor ota-onaning o'zaro munosabatida, farzandlarga bo'lgan munosabatda va jamiyatda o'z urnini topishga harakat qilishda yaqqol ko'rinadi. Oilada bolani mehnat qilishga o'rgatish mehnat va mehnat ahlini xurmat qilish ruxida tarbiyalash lozim. Dono xalqimiz insonning baxti, ko'rki mehnatda deb bejiz aytishmagan. Kishi baxtiga halol, mehnat tufayli erishadi. Bolaning yoshi va imkoniyatlariga tug'ri keladigan har qanday mehnat uni chiniqtiradi, aqlini o'stiradi hamda keyinchalik qiyinchiliklarni eng o'ladigan kuchli, irodali qilib tarbiyalaydi. SHuningdek, ahloqiy fazilatlarning kamol topishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bola tarbiyasida ahloqiy tarbiya usullaridan foydalanish ham maqsadga muvofiqdir. Bunda suxbatlashish, tushuntirish, namuna ko'rsatish, ragbatlantirish, jazolash kabi usullardir. Bularni olib borishda ota-ona farzand bilan ahloq to'grisida suxbatlashish, tushuntirish, namuna ko'rsatish, ayrim hollarda jazo usulini ham qo'llashi mumkin. Oilada ko'proq ota o'g'il bolani, ona esa qiz bolani tarbiyalaydi. Ona o'z qizini tarbiyalashda unda ahloqiy sifatlarini shakllantirishi kerak. Qiz bola xayoli, iboli, pokiza, iffatli, odobli, mehribon bo'lishi kerak. Otalar esa o'g'illarini mard, tug'riso'z, bilimdon, epchil, g'ururli, vatanga sadoqatli, yoru-dustlariga vafodor qilib tarbiyalashi zarur. Ota-onalarda tarbiyaviy ko'nikmalar shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, har bir oiladagi ota-ona bola tarbiyasida avvaloming yillardan beri avloddan avlodga o'tib kelgan udumlarga, odatlarga, an'analarga tayanadi, bu esa ko'p yillik

tajribada isbotlangan to'g'ri yo'ldir. Ota-ona oilada o'z bolasini tarbiyalar ekan, bunda jamoatchilikning o'ziga xos ahamiyati borligini inkor qilib bulmaydi. Bola ana shu jamoatchilik yashaydigan muxitdagi umumiy ma'naviy-ahloqiy normalar asosida tarbiyalanadi va oilada etishib chiqqan shaxs shu jamiyat uchun xizmat qiladi. Jamiyat talabi bilan oiladagi tarbiyaga bo'lgan talab o'zviy boglangan bo'lishi darkor. O'zbek xalqining an'analari barqarordir. Ulardan ko'plari xozirgacha saqlanib kelmoqda, ayrimlari yangi kurinishlarga ega bulib, yangi an'analarni paydo qilmoqda. Ularda zamonaviylik, milliy o'ziga xoslik bilan, utmishning ezgu xotiralari bilan, xalq xayotining qaxramonlik tarixi bilan uygunlashib ketgan. Xayotiy tajribaga ega bo'lgan katta avlod vakillarining bolalarga maslaxatlari, nasixatlari, aforizmlar, maqollar, matallar saqlanib qolgan. Ularda ahloqiy yul-yuriqlar ahloq normalari ifodalangan. Nomaouqul xatti-harakatlarni qaralashga, tugrilik, samimiylik va xalollikni targib qilishga doir maqollar katta ma'naviy-tarbiyaviy ta'sir kursatgan va bugungi kunlar ham kursatmoqda. O'zbek bolalariga oilada ahloq madaniyati ko'nikmalarini singdirish ilg'or odatlar va an'analarning butun bir tizimini o'z ichiga oladi. Masalan: O'g'il va qiz bolalar uyga kattalar kirib kelganda o'rnidan turib, qullarini ko'ksiga qo'yib salom berish bilan an'anaviy extiromni izxor qiladilar. Xalqimizda baland ovoz bilan gapirish odob doirasiga kirmagan. Qovogini uyib, qoshini chishirib, nodon bulib yurish beodoblik sanalgan. Bu ahloq qoidalariga amal qilish xozirgacha saqlanib kelmoqda. O'zbek oilasidagi turmush, ahloq qoidalari bolalardan kattalarga oldin salom berish, ularni juda ko'p savollar berib charchatib qo'ymaslik, kattalar utirmagunga o'tirmaslik, kattalardan oldin uyga kirmaslik, aksincha, eshikni ochish va

kattalar hamda mexmonlar kirib bo'lguncha ushlab turishni talab qiladi. Ana shu qoidalarga amal qilgandagina bolalar tarbiyalangan deb hisoblanadi. Bu odatlar u yoki bu shaklda davom etib kelmoqda va bolalarga madaniy xulq ko'nikmalarini singdirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ahloq, odob tarbiyasi milliy, ma'naviy, umuminsoniy qadriyatlar asosida amalga oshirilgandagina uning mazmuni yanada boyib boradi. Chunki milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar ahloqiy tarbiyaning hamma tomonlarini qamrab oladi. Insonning jamiyatga bo'lgan munosabatini shakllantirish, salbiy illatlarga qarshi nafrat uygotish, ongli intizomni tarbiyalash, komil insonni voyaga etkazish kabilar ahloqiy tarbiyaning vazifalaridir.

Ahloqiy tarbiya vazifalaridan yana biri insonning jamiyatga bo'lgan munosabatini yuqori pogonaga ko'tarishdir. Iymon va insof, so'z va ish birligi, insonparvarlik – yangi qurilayotgan jamiyat asosiy xususiyatlari bo'lib qoladi. SHunday ekan, jamiyat va xalq manfaati, uning baxt-saodati uchun ko'rashish masouliyatini har bir fuqaro teran xis etishi va unga amal qilishi lozim. YOshlarni tarbiyalashda shuroga ahloq usullaridan voz kechib, sharqona va milliy ahloq odob normalari asosida ish yuritish bilan birga jamiyatga xurmat, mustaqillikni mustaxkamlash, insonlarga insoniy munosabatda bo'lish kabi fazilatlarni singdirish taqozo etiladi. Bu vazifalarni amalga oshirish o'quvchilarning jamiyatga bo'lgan munosabatini shakllantirishda muhim ahamiyatga egadir. O'zbekiston mustaqilligi, yurtimiz ravnagi yoshlarni o'qish, izlanish va mehnatdan qochmaydigan, har qanday qiyinchiliklardan xayiqmaydigan, salbiy illatlarga nafrat bilan qarash ruxida tarbiyalashni talab qiladi. SHunga ko'ra bugungi O'zbekiston

zamidida yashayotgan har bir yosh kelgusida shu ulkan xaqiqiy egasi bo'lib etishishi, uning gullab-yashnashi haqida qaygurishi, erishgan yutuqlarni mustaxkamlashi lozim. Ahloqiy tarbiya vazifalaridan biri – ongli, intizomli bo'lishdir. Onglilik, intizomlilik kishining faoliyatida, xulq-atvorida, kishilar bilan aloqasida, umumiy dunyoqarashida namoyon bo'ladi. Ongli, intizomli kishining madaniyati, muomalasi kundalik masalalarni xal qilish bilan xayotining mazmuni, yaxshilik va yomonlik haqidagi ma'naviy boylik haqida tasavvurlari bilan u yoki bu tarzda bog'langandir.

Ongli, intizom egasi bo'lgan kishi o'z ahloqiy burchini tug'ri anglaydi, o'z xatti-harakatlariga baxo beradi, notug'ri xatti-harakatni qoralaydi. Intizomli kishi o'z xulq-atvoriga tugri baxo berish bilan birga biror xatti-harakat uchun shaxsiy mas'uliyatni his etadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng ta'lim-tarbiya mazmuni va moxiyatida, usullari va shakllarida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Ta'lim-tarbiyada milliy qadriyatlarni shakllantirish va rivojlantirish asosiy o'rin egallaydi. Tariximiz, madaniyatimiz, milliy urf- odatlarga e'tibor kuchaydi. Komil inson O'zbekiston mustaqilligini mustaxkamlashda o'z e'tiqodi, gayrat-shijoati, madaniyati, bilimi va ularni tatbiq etish maxorati bilan ajralib turadi. U jamiyatda, jamoada xalqlar va millatlar urtasida dustlik, soglom turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan muxitni vujudga keltirishga intiladi. Komil insonni shakllantirishda maktabda, oilada soglom ma'naviy muxit barqaror bo'lishiga erishish muhim ahamiyatga ega. Chunki sog'lom muxit natijasidagina ahloqiy fazilatlar tarkib topadi. Ota- onalar o'z farzandlarini komil insonlar qilib tarbiyalashi ularda Vatanga muxabbat, mehnati va fidoyiligi bilan o'zgalarga foyda keltirish, sadoqat, samimiylik kabi xislatlarni

kamol toptirishga xizmat qiladi. Farzandlarimizning bunday insonlar bo'lishda oilaning totuvligi, ota-onaning o'zaro mexr- muxabbati ham samarali ta'sir ko'rsatadi. Kishi o'z xayotida ahloqiy kamolotga qanchalik ko'p intilsa, shunchalik o'z xato, kamchiliklarini anglab boradi. Bu omillar oilada bolani ahloqiy tarbiyalashning mazmunini tashkil etadi va ular bir qator peadagogik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Bular q uyidagilardan iborat:

- ayrim oilalarda bolalarning tarbiyasi faqat onalar zimmasida, ota esa bu ishdan o'zlarini chetga oladilar. Go'yo farzandlarini bog'cha, maktab tarbiyalab berishlari shart. Tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, q adimdan o'g'il bolalar tarbiyasi bilan otalar, q iz bola tarbiyasi bilan onalar shug'ullanganlar, ammo ular asosan erkaklar nazoratida bo'lgan;
- ota-onalar bolalarga birdek munosabatda bo'lishlari, bir xil mehribon va g'amxo'r, talabchan va q attiq q o'l bo'lsalar bolalar hayoti butun va mukammal bo'ladi. Biri talab qilganda, ikkinchisi yonini olsa tarbiya bo`ziladi. Bolalariga xaddan tashq ari mehribonchilik qilayotgan ota-onalar ularni xurmat qilishdan oldin, o'zlarini ham xurmat qilishni o'rgatishlari zarur;
- ko'pgina ota-onalar bolalarini tarbiyalash borasida o'z vazifalari va burchlarini to'la xis qilmaydilar. Boshq acharoq aytganda ularda pedagogik tayyorgarlik etishmaydi. Zotan oilaviy tarbiya, avvalo ota-onalarning o'zlarini- o'zlari tarbiyalash demakdir. CHunki bola ayni paytda ta'sir ob'ekti va sub'ektidir. Biroq ota-ona bola ana shunday

ob'ekt ekanligini sezmasligi uchun harakat qilishi kerak. Ammo barcha ota-onalar ham buni tushunib ea olmaydilar;

- oila hayotini to'g'ri tashkil qilish, oilada sog'lom ahloq iy muhitni yaratish lozim. Bu ishda hech qanday mayda-chuydalar bo'lmasligi kerak. Har bir narsa bolaga ta'sir q iladi. Ana shu ta'sir natijasida salbiy yoki ijobiy odatlar, turlicha xulq -atvorlar paydo bo'ladi. Ota-onalarning har bir xatti-harakatini bolalar ko`zatib turadi. SHuning uchun bolaga u yoki bu ishni qil yoki qilma deb nasihat q abilidagi o'rgatish yo'li bilan tarbiyalayman, deb o'ylamaslik kerak;
- har bir ota-ona bolasini barkamol inson bo'lishini istaydi. Farzandini ana shunday inson bo'lishidan nafaq at ularning o'zi, balki jamiyat ham manfaatdir. Ota-onaning fuq arolik burchi ham shuni taqozo etadi. SHunga ko'ra har bir ota- ona, eng avvalo mamlakat uchun bo'lajak fuqaroni tarbiyalayotganini unutmasligi lozim;
- ota-ona shaxsining o'zi bola tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Ularning oq ilona o'g'itlari, pand-nasihatlarning hech biri, ularning shaxsiy namunasi o'rnini bosa olmaydi. Bolalarning ahloq iy fazilatlarini tarkib topishida, oiladagi o'zaro ahllik, halollik va rostgo'ylik, o'zaro ishonchning mavjudligi, umuman sog'lom ahloqiy muhit muhim ahamiyatga ega;
- oilada bolalarni sevish, ularning shaxsiyatini hurmat qilish va hech q achon ularni izzat-nafsiga tegmaslik zarur. Bunday jazolash usuli bola nafratini kuchaytiradi. Har qanday g'amxo'rlik talabchanlik bilan olib borilgani maq sadga muvofiqdir;

- har bir oilada uning o'ziga xos bo'lgan an'analari mavjud bu an'analar bola ongiga, uning xulq-atvoriga juda kuchli ta'sir qiladi. Masalan: oila a'zolarining tug'ilgan kunlarini o'tkazish, qarindosh urug'lar xolidan xabar olish va hokazolar;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ma'naviyat nima? Ensiklopediya 2021 yil
2. Ijtimoiy axborot ta'lim portali: www.ziyounet.uz
3. . www.ziyo.uz.
4. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
5. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
6. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
7. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
8. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.

9. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
10. ХАКИМОВ, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
11. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete Based on Non-Fired Alkaline Binders. *European Journal of Geography, Regional Planning and Development*, 1(1), 33-39.
12. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. *Science and innovation*, 2(A4), 274-279.